

ISSN: 2078-774X

12'2014

*Енергетичні
та теплотехнічні
процеси й устаткування*

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»

Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

№ 12(1055) 2014

Збірник наукових праць

Видання засноване у 1961 р.

Харків
НТУ «ХПІ», 2014

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 12(1055). – 194 с. – ISSN 2078-774X.

Державне видання
Свідоцтво Держкомітета по інформаційній політиці України
КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською та російською мовами

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1-05 (Бюлетень ВАК України, № 6, 2010 р., с. 3, № 20).

Видання засновано Національним технічним університетом «ХПІ» в 2001 році

Координаційна рада:

Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук, проф. (**голова**);
К. О. Горбунов, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);
А. П. Марченко, д-р техн. наук, проф.; Є. І. Сокол, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України;
Є. Є. Александров, д-р техн. наук, проф.; А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.;
Ф. Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.; М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф.;
А. І. Грабченко, д-р техн. наук, проф.; В. Г. Данько, д-р техн. наук, проф.;
В. Д. Дмитриєнко, д-р техн. наук, проф.; І. Ф. Домнін, д-р техн. наук, проф.;
В. В. Єпіфанов, канд. техн. наук, проф.; Ю. І. Зайцев, канд. техн. наук, проф.;
П. О. Качанов, д-р техн. наук, проф.; В. Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.;
С. І. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.; В. М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.;
В. І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.; Г. В. Лісачук, д-р техн. наук, проф.;
О. К. Морачковський, д-р техн. наук, проф.; В. І. Ніколаєнко, канд. іст. наук, проф.;
П. Г. Перерва, д-р екон. наук, проф.; В. А. Пуляєв, д-р техн. наук, проф.;
М. І. Рищенко, д-р техн. наук, проф.; В. Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.;
Г. М. Сучков, д-р техн. наук, проф.; Ю. В. Тимофієв, д-р техн. наук, проф.;
М. А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: Ю. О. Юдін, канд. техн. наук, проф.

Члени редколегії: Е. Г. Братута, д-р техн. наук, проф.; А. М. Ганжа, д-р техн. наук, проф.;
В. І. Гнесін, д-р техн. наук, проф.; С. В. Ершов, д-р техн. наук, проф.;
О. В. Ефімов, д-р техн. наук, проф.; В. М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.;
З. Я. Лур'є, д-р техн. наук, проф.; Ю. М. Мацевитий, д-р техн. наук, академік НАНУ,
дійсний чл. АН України; М. О. Тарасенко, канд. техн. наук, проф.;
О. І. Тарасов, д-р техн. наук, проф.; А. А. Халатов, д-р техн. наук, академік НАНУ;
М. В. Черкашенко, д-р техн. наук, проф.; О. Л. Шубенко, д-р техн. наук, чл.-кор. НАНУ

*У квітні 2013 р. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», включений у довідник періодичних видань бази даних **Ulrich's Periodicals Directory (New Jersey, USA)***

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ».
Протокол № 3 від 14 березня 2014 р.

ЗМІСТ

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

<i>Бойко А. В., Максьюта Д. И.</i> Метод пространственной оптимизации ступени осевой турбины с учетом обтекания турбинных профилей и периферийной протечки	5
<i>Швецов В. Л., Кожешкурт И. И., Конев В. А., Солодов В. Г., Хандримайлов А. А.</i> Исследование аэродинамических и энергетических характеристик выхлопного отсека ЦНД «ступень-диффузор»	12
<i>Евгеньев С. С., Футин В. А., Шубкин И. М.</i> Определение параметров за полуоткрытым рабочим колесом центробежной компрессорной ступени с учетом потерь на трение диска и перетекание в зазоре между корпусом и торцами лопаток	21
<i>Герасименко В. П., Овчинников М. М., Шелковский М. Ю.</i> Оптимизация малоразмерных газотурбинных двигателей	25
<i>Сербин С. И., Гончарова Н. А.</i> Исследование рабочих процессов камеры сгорания ГТД с применением <i>RQL</i> -технологии сжигания синтетического газа	29
<i>Шубенко А. Л., Бабенко О. А., Голощапов В. Н., Козлоков А. Ю.</i> Рациональное распределение тепловой нагрузки в теплофикационной установке турбины Т-100/120-130	34
<i>Субботович В. П., Юдин А. Ю.</i> Уравнение неразрывности для течения в слое переменной толщины на поверхности S_2	38
<i>Тарасов А. И., Литвиненко О. А., Михайлова И. А.</i> Задачи проектирования систем парового охлаждения газовых турбин	42
<i>Доник Т. В., Шихабутнинова О. В.</i> Факторы интенсификации теплообмена в трубе с завихрителем частичной закрутки потока	49
<i>Григорьев Г. В., Егоров П. В., Чупраков М. В., Гиммельберг А. С., Сухоруков Ю. Г.</i> Разработка термических деаэраторов повышенного давления для турбоустановок энергоблоков АЭС мощностью 1200 МВт	54
<i>Синцова Т. Г., Трифонов Н. Н., Ермолов В. Ф., Сухоруков Ю. Г.</i> Расчетное и экспериментальное исследование устойчивой работы смешивающих ПНД для ТЭС и АЭС	61
<i>Рухлинский В. В., Кожевников В. П., Борисенко О. М.</i> Анализ работоспособности радиальных подшипников скольжения турбомашин на водяной смазочной жидкости. 69	
<i>Ефимов А. В., Потанина Т. В.</i> Оптимизация периодичности ремонтов оборудования энергообъектов с учетом фактора старения	77
<i>Подкопай В. Н., Ганжа А. Н., Марченко Н. А.</i> Математическое моделирование и идентификация фактических тепловых потерь через поврежденную изоляцию трубопроводов теплотрасс	83
<i>Канюк Г. И., Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П.</i> Модель энергосберегающего управления нагнетательными установками тепловых электростанций	90

<i>Гришин Н. Н., Губский А. Н., Пальков С. А., Пальков И. А.</i> Моделирование влияния явлений ползучести на напряженно-деформированное состояние высоконапряженных элементов паровых турбин	98
<i>Шульженко М. Г., Єфремов Ю. Г., Цибулько В. Й., Денарма О. В.</i> Мобільні засоби оцінки вібраційного стану енергетичних агрегатів	104
<i>Шульженко Н. Г., Гонтаровский П. П., Протасова Т. В.</i> Влияние окружной неравномерности свойств материала на неосесимметричное деформирование ротора турбины	111
<i>Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Румянцева Т. Ю.</i> Методи та засоби зниження невизначеностей оцінювання інтенсивності теплообміну в складних сумішах	116
<i>Минко А. Н., Шевченко В. В., Гордиенко В. Ю.</i> Определение геометрических параметров уплотнительных узлов турбогенераторов с водородным охлаждением	127
<i>Брунеткин А. И., Максимов М. В., Бондаренко А. В.</i> Идентификация количественного состава неизвестного газообразного горючего и его продуктов сгорания на основе измеренных технологических параметров процесса сжигания топлива	131
<i>Кошельник В. М., Кутовой В. А., Луценко А. С.</i> Научно-технические основы теплоэнергетических процессов термовакуумной сушки углеродных материалов	142
<i>Мартиняк М. А., Мисак Й. С.</i> Метод визначення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання з тепловим пунктом	150
<i>Баласанян Г. О., Климчук О. А., Кириллова Е. В.</i> Дослідження роботи системи комбінованого теплопостачання навчального корпусу із застосуванням ексергоекономічного аналізу	156
<i>Поляков С. П., Калейніков Г. Е.</i> Системи опалення на базі відпрацьованих мастил ..	159
<i>Костюк О. П.</i> Режимы течи́и́ двофазових сумішей у проточному барботажному шарі утилізатора теплоти відхідних газів	163
Реферати	171
Рефераты	177
Abstracts	185

УДК 621.313.322-81

А. Н. МИНКО, асп.; зав. сектором ГП з-д «Електротяжмаш», Харьков;
В. В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц.; доц. НТУ «ХПИ»;
В. Ю. ГОРДИЕНКО, зав. отделом, ГП з-д «Електротяжмаш», Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

В статье предложен критерий выбора эффективных геометрических параметров маслоуловителя уплотнительного узла турбогенератора с водородным охлаждением его внутреннего объема (на примере маслоуловителя). Выполнено математическое моделирование рабочей зоны маслоуловителя с учетом её геометрии и параметров охлаждающей среды внутреннего объема машины. Полученные практические рекомендации могут быть полезны для инженеров и научных сотрудников, занимающихся проектированием, ремонтом и оптимизацией уплотнительных узлов крупных электрических машин.

Ключевые слова: турбогенератор, маслоуловитель, геометрические параметры.

Введение. Одним из основных показателей надежности и эффективности работы турбогенераторов (ТГ) с водородным охлаждением внутреннего объема машины является конструкция уплотнительного узла защитного щита в местах выхода вала ротора [1, 2]. В современных ТГ с замкнутой системой вентиляции, т.е. с избыточным давлением внутри корпуса генератора, выбор системы уплотнения в местах выхода вала осуществляется для двух различных вариантов: система «газ-газ», например, «водород-воздух», и система «газ-жидкость», например, «масло-воздух». Основными элементами узлов уплотнения являются, рис. 1:

– при разделении водорода и воздуха – обойма масляного уплотнения 1 (содержащая вкладыш уплотнения);

– при разделении масла и воздуха – внутренний 2 и наружный 3 маслоуловитель.

Анализ основных достижений и литературы. В современной технической литературе [2, 3] рассмотрены стандартные вопросы расчета, построения и конструирования схем маслоснабжения уплотнительных узлов, которые сводятся к выбору некоторых геометрических параметров, например, размера радиальной щели (h_0), т.е. зазора между ротором ТГ и рабочей поверхностью уплотнительного устройства. Как правило, этот выбор осуществляется с учетом только таких параметров, как величина протечек (Q) через уплотнение и уровень падения давления масла в уплотнении (P_Δ).

Однако недостаточно раскрыт вопрос выбора геометрии рабочей зоны маслоуловителя, обеспечивающей надежную эксплуатацию крупных электрических машин.

Цель настоящего исследования – определение критериев выбора геометрических параметров уплотнительного узла защитного щита ТГ с водородным охлаждением, обладающих оптимальными эксплуатационными показателями.

Материалы исследования. Расчеты проведены для ТГ мощностью 200–500 МВт, у которых диаметр шейки вала ротора в зоне уплотнения находится в диапазоне 350–600 мм. Среди необходимых геометрических размеров рабочей зоны маслоуловителя, выделим следующие (рис. 2): h_0 – зазор между ротором и рабочей поверхностью маслоуловителя, мм; l_k – ширина маслосбрасывающей канавки, мм;

© А.Н. Минко, В.В. Шевченко, В.Ю. Гордиенко, 2014

Рис. 1 – Уплотнительные узлы в ТГ с избыточным давлением внутри корпуса:
1 – обойма масляного уплотнения и вкладыш уплотнения; 2, 3 – внутренний и наружный маслоуловители, соответственно

Рис. 2 – Группа основных геометрических размеров маслоуловителя

h_k – глубина маслосбрасывающей канавки, мм; l_n – расстояние между канавками, мм; l – общая длина рабочей поверхности маслоуловителя, мм; z – количество маслосбрасывающих канавок, шт.

Главным требованием, предъявляемым к маслоуловителям, является минимизация объема протечек, величина которых определяется следующим образом

$$Q = \frac{\pi D h_0 \Delta p}{2 \mu l_{\text{эф}}} \left(1 + \frac{3}{2} \varepsilon^2 \right), \quad (1)$$

где D – диаметр шейки вала ротора, мм; $l_{\text{эф}} = l - \sum l_k$ – эффективная длина рабочей поверхности маслоуловителя, мм; $\Delta p = p_s - p_a$ – перепад давления в щели, МПа; p_s – давление до уплотнительного элемента, МПа; p_a – давление после уплотнительного элемента, МПа; μ – динамическая вязкость среды, МПа·с; ε – коэффициент эксцентриситета (для концентрической щели $\varepsilon = 0$, для эксцентричной щели $\varepsilon = 1$).

При условии минимизации значения Q необходимо определить главные размеры рабочей зоны маслоуловителя: l и z . Воспользуемся для этого выражением, приведенным в [4]

$$z = \frac{l}{60 h_0} + \frac{2}{3}, \quad (2)$$

откуда

$$h_0 = \frac{l}{60z + 40}. \quad (3)$$

Примем параметр щели (h_0), как основной показатель, и, используя экспериментальные данные, [4], получим некоторые зависимости расчета геометрии

рабочей зоны маслоуловителя. Эти зависимости могут быть описаны системой уравнений, которые имеют некоторую область «разброса» возможных значений:

$$\begin{cases} (l_k + l_{\Pi})/h_0 = 15 \dots 25; \\ (h_k/l_0) = 3 \dots 10; \\ l_k/(l_k + l_{\Pi}) = 0,5 \dots 1,0; \\ l_{\Pi} \approx 40h_0. \end{cases} \quad (4)$$

Представленная система уравнений позволяет определить возможную геометрию рабочей зоны маслоуловителя, однако диапазон результатов определен достаточно широкими границами (15...25); (3...10); (0,5...1,0), что позволяет говорить о значительной неточности получаемых результатов.

Результаты исследования. Исходя из условия (1) и принимая во внимание (3), а также то, что количество канавок не может быть дробным числом, т.е. $z = 1, 2, 3, 4 \dots n$; построим графики зависимости $l = f(h_0)$ для первых пяти значений z (т.е. $n = 1-5$), рис. 3.

Рис. 3 – Область оптимальных значений геометрии маслоуловителя

Анализируя полученную зависимость, выделим границы рекомендуемых нами значений геометрических размеров:

- нижняя граница: $A-D$ ($z = 1$) соответствует минимальному числу канавок, необходимому для нормальной работы уплотнительного элемента (по допустимой величине протечки масла);

- верхней границей принимаем $B-C$ ($z = 3$), которая определена с учетом всех остальных параметров: при большем количестве канавок, например, $z = 5$, для обеспечения оптимальной величины $l_{эф}$, согласно требованиям минимизации объема протечек (1), значительно возрастает общая длина рабочей поверхности маслоуловителя l ;

- положение левой и правой границ: $A-B$ и $C-D$, – мы ограничили диапазоном $h_0 = 0,3 - 0,65$ мм из соображений минимизации уровня потерь давления P_{Δ} , согласно рекомендациям, которое следует из выражения

$$P_{\Delta} = \left(\frac{\gamma l_{\text{эф}}}{2h_2} + z\beta \right) \frac{1}{2} \rho v^2, \quad (5)$$

где γ – коэффициент сопротивления трению на участках l_n , о.е.; β – коэффициент местных потерь, о.е.; ρ – плотность масла на уплотнении, кг/м³; v – скорость течения масла на уплотнении, м/с.

Область $ABCD$, выделенная на рис. 3, является рекомендуемой областью выбора геометрических параметров маслоуловителя для ТГ большой мощности (с учетом принятых допущений).

Выводы

1) Используя выражение (3) и определив для конкретного генератора рекомендуемую область оптимальных значений геометрических параметров уплотнительных узлов (маслоуловителей), (рис. 3, $ABCD$), можно проводить более эффективное проектирование этих узлов в ТГ с избыточным давлением водорода (воздуха) внутри объема машины, с обеспечением оптимальных эксплуатационных показателей, с сохранением требований минимизации величины протечек (Q) через уплотнение и уровней падения давления масла в уплотнении (P_{Δ}).

2) Полученный способ уточнения рекомендуемых значений геометрии уплотнительного узла может быть применен для случая использования любого технического масла (расчет и построения проводились для турбинного масла Тп-22) и избыточного давления водорода внутри ТГ до 0,3 МПа.

Список литературы: 1. Кузьмин, В. В. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов [Текст]: моногр. / В. В. Кузьмин, В. В. Шевченко, А. Н. Минко. – Х.: Монограф СПДФЛ Чальцев А. В., 2012. – 246 с. – ISBN 978-966-8766-25-1. 2. Шевченко, В. В. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов [Текст]: моногр. / В. В. Шевченко, А. Н. Минко. – Х.: Изд. Иванченко И. С., 2013. – 242 с. – ISBN 978-617-7033-20-1. 3. Голоднова, О. С. Эксплуатация схем маслоснабжения и уплотнений турбогенераторов с водородным охлаждением [Текст] / О. С. Голоднова. – М.: Энергия, 1978. – 80 с. 4. Уплотнение и уплотнительная техника [Текст]: справ. / Л. А. Кондаков, В. В. Гордеев и др.; под общ. ред. А. И. Голубева, Л. А. Кондакова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1994. – 448 с.

Bibliography (transliterated): 1. Kuz'min, V. V., V. V. Shevchenko and A. N. Minko. *Optimizacija massogabaritnyh parametrov neaktivnyh chastej turbogeneratorov*. Kharkov. Monograf SPDFL Chal'cev A.V., 2012. ISBN 978-966-8766-25-1. Print. 2. Shevchenko, V. V., and A. N. Minko. *Razvitie sistem ohlazhdenija i optimizacija konstrukcij turbogeneratorov*. Kharkov: Izd. Ivanchenko I.S., 2013. ISBN 978-617-7033-20-1. Print. 3. Golodnova, O. S. *Jekspluatacija shem maslosnabzhenija i uplotnenij turbogeneratorov s vodorodnym ohlazhdeniem*. Moscow: Jenergija, 1978. Print. 4. Kondakov, L.A., et al. *Uplotnenie i uplotnitel'naja tehnika*. Ed. A. I. Golubeva, L.A. Kondakova. Moscow: Mashinostroenie, 1994. Print.

Поступила (received) 27.12.2013

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В., Гордиенко В.Ю. Определение геометрических параметров уплотнительных узлов турбогенераторов с водородным охлаждением / Материалы X Всеукраинской научно-технической конференции "Проблемы энергосбережения и пути их решения", 23-24 апреля 2014 года, Харьков, НТУ "ХПИ", секция 2 "Проблемы совершенствования теплоэнергетического оборудования" // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование" (ISSN 2078-774X), №12(1055). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра турбиностроения, 2014. - С. 127-130.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2557219>]

На сайте издательства:

сборник - <http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/ru/vestnik-ntu-hpi/vestnik-12-14/>

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2014_12.pdf

статья - http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Енергетичні_та_теплотехнічні_процеси_й_устаткування/2014/12/12_14_20.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ": сборник -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8936>

статья - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8967>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8967/1/vestnik_HPI_2014_12_Minko_Opredeleniye.pdf

Архив НТУ "ХПИ": <http://archive.kpi.kharkov.ua/View/39455/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/39455/>

Библиотека Вернадского - [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vcpient_2014_12_22.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vcpient_2014_12_22.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vcpient_2014_12_22.pdf)

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpient_2014_12_22.pdf

In English: [Minko A.N., Shevchenko Valentina V., Gordienko V.Yu. (2014) Determining the geometric parameters of the sealing units of turbogenerators with the hydrogen cooling (rus.) / Materials of the X All-Ukrainian Scientific-Technical Conference "Problems of energy saving and ways to solve them", April 23-24, 2014, Kharkov, NTU "KPI", section 2 "Problems of improving heat and power equipment" // Collection of scientific papers "Bulletin of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", series "Power and heat engineering processes and equipment" (ISSN 2078-774X), 12(1055), pp. 127-130.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2557219>]

Determining the Geometric Parameters of the Sealing Units of Turbogenerators with the Hydrogen Cooling [Text] / A. N. Minko, V. V. Shevchenko, V. Yu. Gordienko // Bulletin of NTU "KhPI". Series: Power and heat engineering processes and equipment. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2014. – № 12(1055). – P. 127–130. – Bibliogr.: 4. – ISSN 2078-774X.

This scientific paper proposes the criterion for the selection of efficient geometric parameters for the oil trap of the sealing units of the turbogenerator with the hydrogen cooling of its internal space (using the oil trap as an example). The mathematical simulation of the working zone of the oil trap taking into consideration its geometry and the parameters of the cooling medium used for the internal space of the machine has been carried out. The simulation was performed using the parameters of the minimum value of leakages through the sealing (Q), oil pressure drop level ($P\Delta$) for the sealing, number of labyrinth grooves (z) and the value of the radial clearance (slot) between the rotor shaft and the working surface of the oil trap. The region of optimal values of

the geometry of the working zone of the oil trap, which allows for the selection of the length of the working zone for the oil trap, number of rotor grooves, the groove depth and the distance between the grooves has been established. Obtained practical recommendations can be of interest for the engineers and scientists involved in the design, repair and optimization of the sealing units for large electrical machines.

Key words: turbogenerator, oil trap, and geometric parameters.

CONTENTS

POWER AND HEAT ENGINEERING
PROCESSES AND EQUIPMENT

<i>Boiko A. V., Maksyuta D. I.</i> A Method of Spatial Optimization of Axial Turbine Stage Taking into Account Turbine Profile Flows and the Peripheral Leakage.....	5
<i>Shvetsov V. L., Kozheshkurt I. I., Konev V. A., Solodov V. G., Khandrimailov A. A.</i> Investigation of Aerodynamic and Power Characteristics of the Exhaust Compartment of the Low-Pressure Cylinder "Stage-Diffuser"	12
<i>Evgenev S. S., Futin V. A., Shubkin I. M.</i> Determining the Parameters behind the Semiopen-Type Impeller of Centrifugal Compressor Stage Taking into Account Disk Friction Losses and Leakage through Clearances between the Body and the Blade Face.....	21
<i>Gerasimenko V.P., Ovchinnikov M.M., Shelkovsky M.Y.</i> Optimization of Small-Size Gas-Turbine Engines	25
<i>Serbin S. I., Goncharova N. A.</i> Studying Working Processes in the Combustion Chamber of Gas Turbine Engine Using RQL-Technologies for Synthetic Gas Combustion.....	29
<i>Shubenko A. L., Babenko O. A., Goloshchapov V. N., Kozlov A. Yu.</i> Rational Distribution of Thermal Load in the Heating Plant of the Turbine T-100/120-130	34
<i>Subotovich B. N., Yudin A. Yu.</i> Continuity Equation for the Flow in the Variable Thickness Layer on the Surface S_2	38
<i>Tarasov A. I., Litvinenko O. A., Mihaylova I.A.</i> Design Problems of a Steam Cooling System for Gas Turbines.....	42
<i>Donyk T. V., Shikhabutina O. V.</i> Heat -Exchange Intensification Factors for the Tube with the Turbulator of a Partial Flow Swirl.....	49
<i>Grigoriev H. V., Egorov P. V., Chuprakov M. V., Gimmelberg A. S., YSukhorukov u. G.</i> Development of the Thermal Deaerators of High Pressure for the Turbine Plants of the Power Units of Nuclear Power Stations	54
<i>Sintsova T. G., Trifonov N. N., Sukhorukov Yu. P., Ermolov V. F.</i> Design and Experimental Studies of the Stable Operation of Mixing Low Pressure Heaters for Thermal Power Stations and Nuclear Power Stations	61
<i>Rukhlinskiy V. V., Kozhevnikov V. P., Borisenko O. M.</i> The Analysis of the Efficiency of Radial Slide Bearings of Turbomachines Operating on Water Lubricating Liquid	69
<i>Efimov A. V., Potanina T. V.</i> Optimization of the Periodicity of the Equipment Repair for Power Facilities Taking into Consideration the Aging Factor.....	77
<i>Pidkopay V. N., Ganzha A. N., Marchenko N. A.</i> Mathematical Simulation and Identification of Actual Heat Losses Caused by the Damaged Insulation of the Pipelines of Heating Mains.....	83
<i>Kanyuk G. I., Mezerya A. Yu., Laptinov I. P.</i> A Model of Energy Saving Control Using the Discharge Units of Thermal Power Stations.....	90
<i>Grishin N. N., Gubsky A. N., Palkov I. A., Palkov S. A.</i> Simulation of the Influence Produced by Creepage Phenomena on the Mode of Deformation of the Highly Stressed Elements of Steam Turbines	98
<i>Shulzhenko M. G., Yefremov Yu. G., Tsybulko V. Io., Deparma O. V.</i> Mobile Tools Used for the Assessment of the Vibratory State of Power Units	104
<i>Shulzhenko M. G., Gontarovskiy P. P., Protasova T. V.</i> The Influence of the Circumferential Inhomogeneity of Material Properties on the Asymmetric Deformation of the Turbine Rotor	111
<i>Tkachenko S. I., Pishenina N. V., Romyanceva T. Yu.</i> Methods and Tools Used for the Reduction of the Uncertainty of the Estimation of the Heat Exchange Intensity in Compound Mixtures.....	116
<i>Minko A. N., Shevchenko V. V., Gordienko V. Yu.</i> Determining the Geometric Parameters of the Sealing Units of Turbogenerators with the Hydrogen Cooling.....	127
<i>Brunetkin A. I., Maksimov M. V., Bondarenko A. V.</i> The Identification of the Quantitative Composition of Unknown Gaseous Fuel and its Combustion Products using the Measured Technological Parameters of the Fuel Combustion Process.....	131
<i>Koshelnik V. M., Kutovoy V. A., Lutsenko A. S.</i> Scientific and Technological Basics of Thermal Power Processes that Occur during the Thermal Vacuum Drying of Carbon Materials.....	142
<i>Martynyak M. A., Mysak J. S.</i> Methods Used for the Determination of the Efficient Operation of the Central Heat Supply System Equipped with the Thermal Station	150
<i>Balasanian G. A., Klimchuk A. A., Kirilova E. V.</i> Studying the Operation of the Combined Heat Supply System for the Academic Building Using the Energy-Efficient Analysis	156
<i>Polyakov S. P., Kalejnikov G. E.</i> Waste Oil-Based Heating System	159
<i>Kostyuk O. P.</i> Flow Modes of Two-Phase Mixtures in the Flow Bubbling Balloon of the Heat-Utilizer of Released Gases 163	

НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХП»

Збірник наукових праць

Серія:
Енергетичні та теплотехнічні
процеси й устаткування

№ 12(1055)

Науковий редактор д-р техн. наук, проф. А.В. Бойко
Технічний редактор м.н.с., ас. С.П. Науменко

Відповідальний за випуск канд. техн. наук Г.Б. Обухова

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ: 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХП»
Кафедра турбінобудування.
Тел./факс: (057) 707-61-30 / (057) 707-63-11
e-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua
<http://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/>

Обл. вид. № 59–14.

Підписано до друку 08.04.2014 р. Формат 60x90^{1/8}. Папір офсетний 80 г/м².
Друк цифровий. Умов. друк. арк. 8,0. Обл.-вид. арк. 10,0.
Наклад 300. Зам. № 714–14. Ціна договірна.

Надруковано ТОВ «Видавництво «Форт»
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
ДК № 333 від 09.02.2001р.
61023, м. Харків, а/с 10325.
тел. (057) 714-09-08

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ХАРЬКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Энергетические и теплотехнические процессы
и оборудование

**ПРОГРАММА
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Харьков**

Министерство образования и науки Украины

Национальная академия наук Украины

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММА X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

23, 24 апреля

Харьков 2014

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

Приглашаем Вас принять участие
в работе X Международной
научно-технической конференции

«ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Конференция состоится 23, 24 апреля 2014 г.
в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт»
с участием членов Комиссии
по промышленным газовым турбинам
и электроприводам при Отделении ФТПЭ НАН Украины

Доклады конференции будут опубликованы в выпусках
№ 11, 12, 13 за 2014 г. серии
«Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование»
Вестника НТУ «ХПИ»

Адрес организационного комитета конференции:

Украина, 61002, Харьков, ул. Фрунзе, 21,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
кафедра «Турбиностроения»
телефон/факс: (057) 707-63-11
e-mail: naumenkos@kpi.kharkov.ua
<http://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/>

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

23 апреля 2014 г. (день первый)
конференц-зал № 63 библиотеки

Сопредседатели:

Халатов Артем Артемович, д.т.н., профессор, академик НАН Украины,
заведующий отделом «Высокотемпературная термогазодинамика» Инсти-
тута технической теплофизики НАН Украины, заведующий кафедрой
«Физика энергетических систем» НТУУ «КПИ»;

Бойко Анатолий Владимирович, заведующий кафедрой турбиностроения,
д.т.н., профессор.

Секретарь: д.т.н., проф. **Тарасов** Александр Иванович

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.05 Открытие конференции, сопредседатель конференции
д.т.н. Бойко А.В.
«Юбилейное 10-е заседание конференции – итоги, пер-
спективы»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.05 – 10.30 к.т.н. Швецов В.Л.
«Новые технические решения ОАО «Турбоатом» по паро-
вым турбинам для ТЭС и АЭС»
ОАО «Турбоатом», г. Харьков, Украина

10.30 – 10.40 Ответы на вопросы

10.40 – 11.05 академик НАН Украины, д.т.н. Халатов А.А.
«Работы ИТТФ НАН Украины в области перспективных
систем охлаждения ГТД»
*Институт технической теплофизики НАН Украины,
г. Киев, Украина*

- 11.05 – 11.15 Ответы на вопросы
- 11.15 – 11.40 д.т.н. Бойко А.В., д.т.н. Усатый А.П.
«Многопараметрическая многокритериальная оптимизация ЦВД турбины К-225-12,8 ОАО «Турбоатом»
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина
- 11.40 – 11.50 Ответы на вопросы
- 11.50 – 12.15 д.т.н. Гнесин В.И. *, д.т.н. Колодяжная Л.В. *,
д.т.н. Жандковски Р. **, Колесник А.А. *
«Влияние парциального подвода в трехступенчатом отсеке осевого компрессора на нестационарные нагрузки и колебания рабочих лопаток»
* *Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина*
** *Институт проточных машин Польской академии наук, г. Гданьск, Польша*
- 12.15 – 12.25 Ответы на вопросы
- 12.25 – 12.50 д.т.н. Готовский М.А. *, к.т.н. Сухоруков Ю.Г. *,
Георгиевский Н.В. **
«Физические особенности интенсификации теплообмена для сред с высокими числами Прандтля в области перехода от ламинарного к турбулентному режиму течения»
* *ОАО «НПО ЦКТИ», г. Санкт-Петербург, Россия*
** *ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш», г. Санкт-Петербург, Россия*
- 12.50 – 13.00 Ответы на вопросы
- 13.00 – 14.00 Перерыв на обед

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина

- 16.30 – 16.45 Синцова Т.Г., к.т.н. Трифонов Н.Н.,
к.т.н. Ермолов В.Ф., к.т.н. Сухоруков Ю.Г.
Расчетное и экспериментальное исследование устойчивой работы смешивающих ПНД для ТЭС и АЭС
ОАО «НПО ЦКТИ», г. Санкт-Петербург, Россия
- 16.45 – 17.00 Уханова М.Г., к.т.н. Трифонов Н.Н.,
Святкин Ф.А., Есин С.Б., Григорьева Е.Б.
Особенности методики расчета регулирующих клапанов, работающих на вскипающей воде, для подогревателей высокого давления отечественных и зарубежных АЭС
ОАО «НПО ЦКТИ», г. Санкт-Петербург, Россия
- 17.00 – 17.15 Обсуждение докладов

**24 апреля 2014 г. (день второй)
кафедра турбиностроения, 1 ауд.**

СЕКЦИЯ II

«Проблемы совершенствования теплоэнергетического оборудования» (продолжение)

- 09.30 – 10.00 Регистрация участников
- 10.00 – 10.15 д.т.н. Ефимов А.В., к.т.н. Потанина Т.В.
«Оптимизация периодичности ремонтов оборудования энергообъектов с учетом фактора старения»
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина
- 10.15 – 10.30 д.т.н. Баласанян Г.О., к.т.н. Климчук О.А., Кириллова Е.В.
«Дослідження роботи системи комбінованого теплопоста-

чання навчального корпусу із застосуванням ексерго-економічного аналізу»

*Одеський національний політехнічний університет,
м. Одеса, Україна*

10.30 – 10.45 Хименко А.В.

«Оценка и анализ тепловых параметров твердых теплоаккумулирующих элементов в режиме заряда и отдачи тепла электрического теплового аккумулятора»

*Институт возобновляемой энергетики НАНУ, г. Киев,
Украина*

10.45 – 11.00 д.т.н. Канюк Г.И., к.т.н. Мезеря А.Ю., Лапинов И.П.

«Модель энергосберегающего управления нагнетательными установками тепловых электростанций»

*Украинская инженерно-педагогическая академия,
г. Харьков, Украина*

11.00 – 11.15 Минко А.Н. *, к.т.н. Шевченко В.В. **, Гордиенко В.Ю. *

«Определение геометрических параметров уплотнительных узлов турбогенераторов с водородным охлаждением»

** ГП «Электротяжмаш», г. Харьков, Украина*

*** Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина*

11.15 – 11.30 к.т.н. Брунеткин А.И., д.т.н. Максимов М.В.,

Бондаренко А.В.

«Идентификация количественного состава неизвестного газообразного горючего и его продуктов сгорания на основе измеренных технологических параметров процесса сжигания топлива»

*Одесский национальный политехнический университет,
г. Одесса, Украина*